

NEFT VA GAZ PAYDO BO`LISHINING MAGMATIK NAZARIYASI

Ibragimov T.E, Nurmonov S.E, Ko'chimov Q.F.

Annontatsiya: 1950-yilda professor N.A.Kudryavsev neft hosil bo'lishining magmatik farazini ilgari surdi.

Kalit so'z: uglerod, vodorod, uglevodorod, Noorganik

Uning fikricha, katta chuqurliklarda - Yer mantiyasida juda yuqori haroratli sharoitlarda uglerod va vodorod, uglevodorod radikallari – CH_3 , C_2H_5 va C_3H_8 ni hosil qiladi. Bosimning farqi natijasida ular mantiya moddalari bo'ylab chuqurlikdagi yoriqliklar zonasiga o'tadi va shu yoriqliklar bo'ylab yuqoriga, yer sirtiga yaqin ko'tariladi. Yuqori qatlamlarda harorat pasayib borgan sari bu radikattar o'zaro va vodorod bilan birlashadi. Natijada turli murakkabroq neftli uglevodorodlar hosil bo'ladi. Ularga uglerod oksidi va vodorodning reaksiyasidan hosil bo'lgan uglevodorodlar (bu reaksiyalar sanoatda sun'iy benzin olishda qo'llaniladi), shuningdek, M.Bertlo, D.I.Mendeleyev va boshqalar ko'rsatgan, turli metal karbidlari va suv reaksiyasidan hosil bo'lgan uglevodorodlar qo'shiladi. N.A.Kudryavsev fikricha, turli reaksiyalarning bo'lishi hosil boladigan uglevodorodlarning o'ta xilma-xil bo'lishini ta'minlaydi, bularning aralashmasi asosan esa tabiiy neftni tashkil etadi. Uglevodorodli gazlarni va neftlarni keyingi harakatlari ular Yer sirtiga yoki cho'kindi qoplamaning o'tkazuvchi jinlariga, ba'zan ular bilan chegaradosh bo'lgan kristall jinlardagi tutqichlarga olib keladi. Uglevodorodlarning harakati (migratsiyasi) suv bilan to'la yoriqlar bo'ylab yuz beradi, paydo bo'ladi, bu harakatning sababi neft hosil bo'lgan joylardagi va cho'kindi qatlamlardagi bosimlarning katta farq qilishi, shuningdek, suv va neft zichliklarining farqidir.

Neft va yonuvchi gazlarning noorganik hosil bo'lishi farazi tarafdorlari tomonida kosmik faraz ham mavjud. O'tgan asrning o'rtalarida samoviy jismlar spektrini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar Yupiter va boshqa katta sayyoralarda atmosferasidagi kometalarning gazli qobig'larida uglerod va vodorodlarning

birlashmasi uchrab turishini ko'rsatdi. Bu ma'lumotlarga tayanib rus geologi V.D.Sokolov ushbu farazni oldinga surdi, bu faraz bo'yicha Yerdagi uglevodorodlar uning "qizg'in rivojlanish" davrida uglerod va vodorodning birlashishi natijasida hosil bo'lgan. 1957-yilda akademik V.B.Porfirev kosmik farazi hozirgi zamon variantini bayon qildi. Uning fikricha Yerning sovushi va sayyora shakliga kelishi davrida uni dastlabki gaz moddasidagi vodorod qoplab olgan. Bu vodorod chuqurlikdagi yoriqliklardan Yer sirti tomon harakatida suyuq magmadagi uglerod bilan reaksiyaga kirishadi va neftli uglevodorodlarni hosil qiladi.

Oxirgi yillarda noorganik farazning ko'p boshqa variantlari yuzaga keldi. Ammo ularning bittasi ham har tomonlama to'liq asoslab berilmagan.

Neft va tabiiy gazlarning noorganik kelib chiqishining farazi organik faraz kabi bir qator geologik kuzatishlar va kimyoviy tajribalarga tayanadi.

Noorganik farazning tarafdorlari jahonda 30 ga yaqin sanoat va yarim sanoat neft uyumlarini magmatik va metamorfik jinslar bilan bog'liqligini ta'kidlashadi. Undan tashqari 200 dan ortiq holatda magmatik va metamorfik jinslarda uglevodorodlarning mineralogik aralashmasi borligi ko'rsatilgan. Masalan, Shvetsiya va Norvegiyadagi bir qator marganes konlaridagi pegmatilli tomirlarda asfaltit borligi aniqlangan. Kanadada magmatik jinslarni teshib o'tgan pegmatitli tomirlar bilan bog'liq suyuq neft topilgan. Hozirgi vulqon gazlarida juda kam miqdorda uglevodorod gazlari uchraydi.

Suyuq neft alomatlari Etna (Sitsiliya) va Krakatan (Malay arxipelagi) vulqonlaridan otilgan mahsulotlarda aniqlangan. Magmatik harakat natijasida neftning yanada samaraliroq chiqishi Markaziy Anddagi Tolim vulqonida, Yangi Zelandiyadagi o'chgan Egmont vulqonida kuzatilgan. Magmatik vulqon harakatining tilik balchiqli vulqonga o'tishi Yava orolidagi Papandayanga vulqonini ta'riflashda ko'rsatilgan. Noorganik faraz tarafdorlari jahondagi hamma vulqonlar har yili o'rtacha $3,3 \times 10^5$ t uglevodorod chiqarib tashlashini hisoblab chiqdilar.

Uglevodorodlarni sintez qilish (biriktirish) mumkinligi oddiy eksperimentlar bilan isbotlanadi. O'tgan asrning oxirida karbidli farazni tekshirish uchun bir qator tajribalar o'tkazildi. Xususan, cho'yanga xlorid va sulfat kislotasi bilan ta'sir qildi. Natijada

vodorod va neft hidiga ega bo'lgan uglevodorodlar aralashmasi olindi. Boshqa tajribalarda cho'yan o'rniga, temirli marganes olindi va unga kislota bilan emas, 100-300°C issiq suv bilan ta'sir etildi. Bunda ham neftga o'xshash uglevodorod aralashmasi hosil bo'ldi.

Farangistonlik kimyogarlar P.Sobalye va J.Sanderan tajriba uchun metall emas, atsetilen bilan vodorod aralashmasini olib, nikel bilan birga qizdirishdi. Ular aromatik uglevodorodlarga boy modda oldilar. Metanni suv va ammiak bilan piroliz (yuqori haroratli sharoitda qayta ishlov) qilish bo'yicha ham tajribalar o'tkazildi. Natijada o'nlab organik moddalar olindi, yengil uglevodorodlardan tortib to metall-parafin majmualargacha.

Yuqorida yoritilgan ikki farazning har biri ham juda ko'p kamchiliklarga ega. Hozirgi vaqtda organik faraz tarafdorlari ustunlik qilmoqdalar. Neft va yonuvchi gazlarning kelib chiqishi muammosiga jahonda bo'lib o'tgan ko'plab kongresslarda katta ahamiyat berildi. Kongress ishtirokchilarining ko'pchiligi organik faraz tarafdorlaridir. Bu faraz ko'proq uyg'unligi, yetukligi va fikrlarning yakunlanganligi bilan ajralib turadi.

Oxirgi paytda neft hosil bo'lishining mikstgenetik nazariyasi jadal ishlab chiqilmoqda, bu nazariya organik va noorganik nazariyalarni murosaga keltirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. " Farangistonlik kimyogarlar jamiyati" 1993
2. " sanoatda sun'iy moddalar " 2001
3. " uglevodorodli qorishmalar" 1995